

ПРОБЛЕМЫ ИНЪЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ШАРОВЫМИ СРЕДНИМИ

© 2025. В. В. Волчков, Вит. В. Волчков, А. О. Мисакордзиян

В работе получены условия, при которых функция с нулевыми интегралами по заданному семейству шаров равна нулю.

Ключевые слова: сферические средние, проблемы инъективности, функции Бесселя.

§ 1. Введение. Основным объектом изучения в интегральной геометрии являются преобразования, ставящие в соответствие функциям из заданного класса \mathcal{F} на многообразии X их интегралы по подмногообразиям в X из заданного множества Υ . Для всякого такого преобразования I возникают следующие задачи.

1. Выяснить, является ли I инъективным, и если не является, то найти его ядро.
2. Если I инъективно, то найти обратное к I преобразование на его области определения.

Задача 1 впервые была рассмотрена Г. Минковским в 1904 г. [1] для следующего случая: $X = \mathbb{S}^2 = \{\xi \in \mathbb{R}^3 : |\xi| = 1\}$, $\mathcal{F} = C(\mathbb{S}^2)$, Υ – семейство всех замкнутых геодезических (больших окружностей) на \mathbb{S}^2 , а

$$(If)(\gamma) = \int_{\gamma} f(\xi) dl(\xi), \quad \gamma \in \Upsilon, \quad (1)$$

где dl – элемент длины дуги. Г. Минковский установил, что ядро преобразования (1) совпадает с классом нечетных непрерывных функций на \mathbb{S}^2 , и применил этот результат для решения некоторых проблем в теории выпуклых тел (см., например, [2], [3, ч. 3, § 17]).

В дальнейшем задачи 1, 2 для различных случаев исследовались многими авторами (см. [4–8] и библиографию к этим работам). Наиболее изученными примерами преобразований I являются преобразование Радона (см. [4–6]) и преобразование Помпейю (см. [6–8]).

В современных исследованиях особое внимание уделяется различным обобщениям интегрально-геометрических преобразований, в которых рассматривается интегрирование функций с некоторым весом (см. [8–11]). Аналоги сформулированных выше задач для таких преобразований имеют важное значение для многочисленных приложений в ряде вопросов анализа (см. [6–8]). Как правило, при их исследовании возникают дополнительные трудности, преодоление которых требует новых идей и методов. Например, при изучении преобразования Радона с весом потребовалось, в отличие от классической ситуации, привлечение техники микролокального анализа (см. [9, 10]).

Исследование проводилось в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 1023020800027-5-1.1.1 и тема № 124012400352-6).

Начиная с середины 60-х годов прошлого века во многих работах изучался вопрос о точных условиях, при выполнении которых функция из ядра преобразования I обязана быть нулевой (см. [4–8]). В частности, для преобразования Минковского была получена следующая теорема единственности (см. [5, гл. 3, теорема 1.25], [12, 13]):

Теорема А. Пусть $\delta < \frac{\pi}{2}$ и

$$K_\delta = \{ \xi \in \mathbb{S}^2 : \delta < d(o, \xi) < \pi - \delta \},$$

где $d(\cdot, \cdot)$ – внутренняя метрика на \mathbb{S}^2 , $o = (0, 0, 1)$. Пусть также f – непрерывная четная функция на K_δ , удовлетворяющая следующим условиям:

- (i) f имеет нулевые интегралы по всем замкнутым геодезическим, лежащим в K_δ ;
- (ii) $f \in C^\infty$ в некоторой окрестности экватора $E_0 = \{ \xi \in \mathbb{S}^2 : d(o, \xi) = \frac{\pi}{2} \}$, и все производные от f равны нулю на E_0 .

Тогда $f = 0$.

Отметим, что при $\delta < 0$ множество K_δ совпадает с \mathbb{S}^2 и теорема А вытекает из результата Г. Минковского. В этом случае требование, налагаемое на функцию f из п. (ii), является лишним. Если $0 \leq \delta < \frac{\pi}{2}$, то условие (ii) в теореме А не может быть опущено (см. замечание после теоремы 1.25 в [5, гл. 3]. Вопрос об описании функций $f \in C(K_\delta)$, удовлетворяющих условию (i), рассматривался в [14]. В этой работе получено решение этой задачи и некоторых её обобщений, связанных с рассмотрением преобразования Минковского с весом специального вида. В качестве следствий в [14] получены некоторые теоремы единственности, которые носят окончательный характер.

Пусть f – локально суммируемая функция на вещественном евклидовом пространстве \mathbb{R}^n (обозначение $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$), E – заданное множество положительных чисел. Предположим, что при всех $r \in E$ и $x \in \mathbb{R}^n$

$$\int_{|y| \leq r} f(x+y) dy = 0, \quad (2)$$

где $|\cdot|$ – евклидова норма в \mathbb{R}^n . Для каких E отсюда следует, что f – нулевая функция? Известная теорема Л. Зальцмана о двух радиусах утверждает, что $f = 0$, если E состоит из двух положительных чисел r_1 и r_2 , для которых число r_1/r_2 не является отношением корней функции Бесселя $J_{n/2}$ (см. [15]). Примеры показывают (см. [15]), что указанное условие для r_1/r_2 является необходимым.

Получение локального аналога теоремы Зальцмана, например, когда f задана в шаре $B_R = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < R\}$, $R > \max(r_1, r_2)$ и равенство (2) выполнено при всех $x \in B_{R-r}$, является существенно более трудной проблемой. Возникающее при этом нарушение групповой структуры сдвигов, действующей на пространстве решений (2), создаёт серьёзные препятствия для применения методов анализа Фурье, использованных в [15]. Первые результаты в этом направлении содержатся в работах Д. Смита, К.А. Беренштейна, Р. Гэя, А. Ижера (см. [16–18]). Принципиально новый метод, основанный на явном решении уравнения (2) в специальных функциях, был предложен в [19], где получен окончательный вариант локальной теоремы о двух радиусах. Для его формулировки введем следующие обозначения: $\Lambda_n = \{\nu_1, \nu_2, \dots\}$ – последовательность всех положительных корней функции $J_{n/2}$, занумерованных в порядке возрастания; E_n – множество чисел вида α/β , где $\alpha, \beta \in \Lambda_n$;

$$A_n = \left\{ t > 0 : \forall N > 0 \exists \alpha, \beta \in \Lambda_n : \left| t - \frac{\alpha}{\beta} \right| < (1 + \beta)^{-N} \right\}.$$

Структура множества A_n подробно изучена в [19, § 8]. Отметим, что A_n имеет нулевую лебегову меру на $(0, +\infty)$ и пересечение A_n с любым интервалом $(a, b) \subset (0, +\infty)$ имеет мощность континуума. В работе [19] доказана

Теорема В. Пусть $E = \{r_1, r_2\}$, $R > \max(r_1, r_2)$, $f \in L_{\text{loc}}(B_R)$ и

$$\int_{|y| \leq r} f(x+y) dy = 0 \quad \text{при всех } r \in E, x \in B_{R-r}. \quad (3)$$

Тогда выполнены следующие утверждения:

- 1) если $r_1 + r_2 < R$ и $r_1/r_2 \notin E_n$, то $f = 0$;
- 2) если $r_1 + r_2 = R$, $r_1/r_2 \notin E_n$ и $f \in C^\infty(B_R)$, то $f = 0$;
- 3) если $n = 1$, $r_1 + r_2 = R$ и $r_1/r_2 \notin E_1$, то $f = 0$;
- 4) если $r_1 + r_2 = R$ и $r_1/r_2 \in A_n \setminus E_n$, то $f = 0$;
- 5) если $n \geq 2$, $r_1 + r_2 = R$ и $r_1/r_2 \notin A_n$, то для любого $m \in \mathbb{N}$ существует ненулевая $f \in C^m(B_R)$ с условием (3);
- 6) если $r_1 + r_2 > R$, то существует ненулевая $f \in C^\infty(B_R)$ с условием (3);
- 7) если $r_1/r_2 \in E_n$, то существует ненулевая вещественно аналитическая на \mathbb{R}^n функция f , для которой равенство (3) выполнено при всех $x \in \mathbb{R}^n$.

Отметим, что утверждения 1), 2) и 7) теоремы В содержатся и в предшествующих работах [15–18]. При $R > r_1 + r_2 + \min(r_1, r_2)$ первое утверждение доказано Д. Смитом [16]. Различные доказательства утверждений 1), 2) были даны К.А. Беренстейном, Р. Гэем и А. Ижером (см. [17, 18]). Утверждение 6) при дополнительном ограничении $r_1/r_2 \notin A_n$ получено в [17].

Утверждения 5), 2) и 7) теоремы В позволяют сделать вывод о характере максимальной гладкости ненулевых функций, удовлетворяющих (3) при соответствующих r_1, r_2 . В частности, наибольшая степень гладкости (вещественная аналитичность) у таких функций достигается в случае $r_1/r_2 \in E_n$. При условиях утверждения 5) допустима любая конечная гладкость и этот результат является неулучшаемым (см. утверждение 2)). В остальных случаях, т.е. при $r_1/r_2 \notin E_n$ и $r_1 + r_2 > R$, вопрос о точной характеристике максимальной гладкости $f \neq 0$, удовлетворяющей (3), оставался открытым, пока в [6] не было получено решение этой задачи в терминах теории квазианалитических классов функций.

Пусть \mathbb{Z}_+^n – множество n -мерных мультииндексов, т.е. всех векторов из \mathbb{R}^n с неотрицательными целыми координатами. Для мультииндекса $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ с длиной $|\alpha| = \sum_{j=1}^n \alpha_j$ обозначим $\partial^\alpha = \partial^{|\alpha|} / (\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n})$ – операторы частного дифференцирования порядка $|\alpha|$. Пусть также \overline{G} – замыкание области $G \subset \mathbb{R}^n$.

В [6] получена следующая

Теорема С. Пусть $E = \{r_1, r_2\}$, $R > r_2 > r_1$, $r_1 + r_2 > R$, $f \in C^\infty(B_R)$ и выполнено условие (3). Тогда имеют место следующие утверждения:

- 1) если $r_1/r_2 \notin E_n$ и существует последовательность положительных чисел $\{M_q\}_{q=0}^\infty$ такая, что

$$\sum_{j=1}^\infty \frac{1}{\inf_{q \geq j} M_q^{1/q}} = \infty \quad (4)$$

и для любого $\alpha \in \mathbb{Z}_+^n$

$$\sup_{x \in B_{r_1}} |(\partial^\alpha f)(x)| \leq M_{|\alpha|}, \quad (5)$$

то $f = 0$;

2) для любой последовательности положительных чисел $\{M_q\}_{q=0}^\infty$ такой, что

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{\inf_{q \geq j} M_q^{1/q}} < \infty,$$

существует ненулевая функция $f \in C^\infty(B_R)$, удовлетворяющая (3), у которой

$$\sup_{x \in B_R} |(\partial^\alpha f)(x)| \leq M_{|\alpha|}$$

при всех $\alpha \in \mathbb{Z}_+^n$.

Согласно теореме Карлемана условия (4), (5) означают, что f принадлежит квазианалитическому классу функций в шаре $\overline{B_{r_1}}$. В частности, при $r_1/r_2 \in E_n$ первое утверждение теоремы С неверно (см. утверждение 7) теоремы В). Отметим также, что в неравенстве (5) нельзя заменить B_{r_1} открытым шаром меньшего радиуса с центром в нуле. Таким образом, точной характеристикой максимально допустимой гладкости $f \neq 0$, удовлетворяющей (3) при $r_1/r_2 \notin E_n$, $r_1 + r_2 > R$, является отсутствие квазианалитичности в $\overline{B_{r_1}}$.

По поводу других результатов, связанных с теоремой о двух радиусах, см. [6–8, 20–28] и библиографию к этим работам.

Для всякой функции $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ при любом $x \in \mathbb{R}^n$ и почти всех (по мере Лебега) $r \in (0, +\infty)$ определено преобразование Радона на сферах

$$\mathcal{R}f(x, r) = \int_{\mathbb{S}^{n-1}} f(x + r\sigma) d\sigma,$$

где $d\sigma$ – элемент поверхности сферы $\mathbb{S}^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| = 1\}$.

Ядром преобразования \mathcal{R} (на классе $L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$) относительно множества $A \subset \mathbb{R}^n$ называется множество функций $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, у которых $\mathcal{R}f(x, r) = 0$ для всех $x \in A$ и почти всех $r \in (0, +\infty)$. Множество $A \subset \mathbb{R}^n$ называется *множеством инъективности* преобразования \mathcal{R} , если ядро \mathcal{R} относительно A содержит только нулевую функцию. Аналогично определяются ядро и множества инъективности преобразования \mathcal{R} на других классах локально суммируемых функций.

Для данного $A \subset \mathbb{R}^n$ возникает следующая

Проблема. *Выяснить, является ли A множеством инъективности и если не является, то описать ядро преобразования \mathcal{R} относительно A .*

Известно, что всякое множество A , плотное в некотором шаре $B \subset \mathbb{R}^n$, является множеством инъективности (см. [29, с. 103], а также [30, теорема 5]). В случае, когда A нигде не плотно в \mathbb{R}^n , поставленные вопросы являются, как правило, чрезвычайно трудными и почти не исследованы. Немногочисленные результаты в этом направлении имеются лишь для гораздо более узких, чем $L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, классов функций (см. [31] и библиографию к этой работе). Единственный из известных до настоящего времени точных результатов получен при $n = 2$ М.Л. Аграновским и Е.Т. Квинто: множество $A \subset \mathbb{R}^2$ является множеством инъективности преобразования \mathcal{R} на классе финитных функций тогда и только тогда, когда

любой сдвиг A не содержится в объединении множества нулей однородного гармонического многочлена и конечного числа точек в \mathbb{R}^2 (см. [31]). Доказательство этого утверждения основано на применении микролокального анализа и существенно использует компактность носителей рассматриваемых функций. Некоторые более частные результаты для классов $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq 2n/(n-1)$, получены М.Л. Аграновским, К.А. Беренстейном и П.А. Кучментом [32].

Позже была разработана другая методика, использующая разложение по специальным функциям и позволяющая решать многие задачи, связанные с шаровыми и сферическими средними (см. [19, 23–28] и библиографию к этим работам). В работе [26] на основе техники, предложенной в [19, 23–28] получено решение сформулированной выше проблемы для сферически симметричных (т.е. инвариантных относительно вращений) множеств A . Методика доказательства дает и другие точные результаты, связанные с преобразованием Радона на сферах.

Как и выше, обозначим E_{n+2k-2} ($k \in \mathbb{Z}_+$) – множество чисел вида α/β , где $\alpha, \beta > 0$ и

$$J_{\frac{n}{2}+k-1}(\alpha) = J_{\frac{n}{2}+k-1}(\beta) = 0.$$

Пусть также

$$U_n = \bigcup_{k=0}^{\infty} E_{n+2k-2}.$$

Теорема D. Пусть $f \in L_{\text{loc}}(B_R)$, $r_1, r_2 \in (0, R)$ фиксированы и

$$\mathcal{R}f(r_k x, r) = 0$$

для любого $x \in \mathbb{S}^{n-1}$ и почти всех $r \in (0, R - r_k)$, $k = 1, 2$. Тогда выполнены следующие утверждения:

- 1) если $r_1 + r_2 \leq R$ и $r_1/r_2 \notin U_n$, то $f = 0$;
- 2) если $r_1 + r_2 > R$ или $r_1/r_2 \in U_n$, то существует ненулевая функция $f \in C^\infty(B_R)$, удовлетворяющая (6).

Теоремы В, С, D интересно сравнить с различными вариантами известных теорем о двух радиусах, полученных Ж. Дельсартом, Л. Зальцманом и другими авторами (см. [15–18]). По поводу других результатов, связанных с классическим преобразованием Радона и его обобщениями, см. [4, 10, 12] и библиографию к этим работам.

§ 2. Формулировка основного результата

Пусть $R > 0$ и $r_1, r_2 \in (0, R)$ фиксированы. Обозначим через $\mathcal{B}(R, r_1, r_2)$ семейство всех шаров, содержащихся в B_R и принадлежащих одному из следующих множеств:

- 1) множество всех замкнутых шаров радиуса r_1 ;
- 2) множество всех замкнутых шаров с центрами на сфере радиуса r_2 с центром в нуле.

Пусть W_n – множество чисел вида α/β , где $\alpha, \beta > 0$, $J_{\frac{n}{2}}(\alpha) = 0$ и $J_{\frac{n}{2}+k-1}(\beta) = 0$ при некотором $k \in \mathbb{Z}_+$.

Основным результатом данной работы является

Теорема 1. Пусть $f \in L_{\text{loc}}(B_R)$ и

$$\int_B f(x) dx = 0 \tag{7}$$

для любого $B \in \mathcal{B}(R, r_1, r_2)$. Пусть также $r_1 + r_2 < R$ и $r_1/r_2 \notin W_n$. Тогда $f = 0$.

Отметим, что условие (7) означает, что f удовлетворяет (2) при $r = r_1$, $x \in B_{R-r_1}$ и удовлетворяет (6) при $k = 2$.

В § 3 данной работы содержатся требуемые обозначения и доказательства вспомогательных утверждений. Доказательство теоремы 1 приводится в § 4.

§ 3. Вспомогательные утверждения

Далее все функции, определенные и непрерывные в проколотой окрестности нуля в \mathbb{R}^n , а также допускающие непрерывное продолжение в точку 0, считаются доопределенными в нуле по непрерывности.

Пусть ρ, σ – полярные координаты в \mathbb{R}^n (для любого $x \in \mathbb{R}^n$ $\rho = |x|$, а если $x \neq 0$, то $\sigma = x/\rho \in \mathbb{S}^{n-1}$). Следуя [33, гл. 4, § 2], обозначим $\{Y_l^{(k)}(\sigma)\}, k \in \mathbb{Z}_+, 1 \leq l \leq a_k$, ортонормированный базис в пространстве \mathcal{H}_k сферических гармоник степени k , рассматриваемом как подпространство $L^2(\mathbb{S}^{n-1})$. Всякой функции $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ соответствует ряд Фурье

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=1}^{a_k} f_{kl}(\rho) Y_l^{(k)}(\sigma), \quad (8)$$

где

$$f_{kl}(\rho) = \int_{\mathbb{S}^{n-1}} f(\rho\sigma) \overline{Y_l^{(k)}(\sigma)} d\sigma,$$

$$F_{kl}(x) = f_{kl}(\rho) Y_l^{(k)}(\sigma) \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n).$$

Пусть $SO(n)$ – группа вращений \mathbb{R}^n с нормированной мерой Хаара $d\tau$, $T^k(\tau)$ – сужение квазирегулярного представления группы $SO(n)$ на пространство \mathcal{H}_k (см. [34, гл. 9, § 2, п. 7]), $\{t_{ls}^k\}, 1 \leq l, s \leq a_k$, – матрица представления $T^k(\tau)$, т.е.

$$(T^k(\tau) Y_l^{(k)})(\sigma) = Y_l^{(k)}(\tau^{-1}\sigma) = \sum_{s=1}^{a_k} t_{ls}^k(\tau) Y_s^{(k)}(\sigma),$$

для любых $\tau \in SO(n), \sigma \in \mathbb{S}^{n-1}$. При $n = 2$ удобно использовать следующий базис в \mathcal{H}_k ($k \geq 1$):

$$Y_1^{(k)}(\sigma) = (\sigma_1 + i\sigma_2)^k, \quad Y_2^{(k)}(\sigma) = (\sigma_1 - i\sigma_2)^k,$$

(в этом случае $a_k = 2$ при $k \geq 1$). Если τ – вращение на угол θ в \mathbb{R}^2 , то для этого базиса

$$t_{11}^k(\tau) = e^{-ik\theta}, \quad t_{22}^k(\tau) = e^{ik\theta}, \quad t_{12}^k(\tau) = t_{21}^k(\tau) = 0.$$

При этом для членов ряда (8) имеем равенство

$$F_{kl}(x) = \int_{SO(2)} f(\tau^{-1}x) \overline{t_{ll}^k(\tau)} d\tau. \quad (9)$$

Если $n \geq 3$, из неприводимости представлений $T^k(\tau)$ (см. [34, гл. 9, § 2, п. 10] следует, что при всех $1 \leq l, s \leq a_k$

$$f_{kl}(\rho) Y_s^{(k)}(\sigma) = a_k \int_{SO(n)} f(\tau^{-1}x) \overline{t_{ls}^k(\tau)} d\tau \quad (10)$$

(см. [24, формула (6)]). Аналогичные обозначения и конструкции используются и для $f \in L_{\text{loc}}(B_R)$.

Обозначим через χ_r индикатор шара B_r в \mathbb{R}^n .

Пусть $\{\nu_{q,k}\}_{q=1}^{\infty}$ – последовательность всех положительных корней функции $J_{\frac{n}{2}+k-1}$, занумерованных в порядке возрастания. Нетрудно видеть (см., например, [19, формула (11)], что

$$\sum_{q=1}^{\infty} \nu_{q,k}^{-\alpha} < \infty \quad (11)$$

для любых $\alpha > 1$, $k \in \mathbb{Z}_+$. Кроме того, имеет место неравенство

$$J_{\frac{n}{2}+k}^2(\nu_{q,k}) > c\nu_{q,k}^{-1} \quad (12)$$

где c больше нуля и не зависит от q (см. [19, формулы (10), (11)]).

Для любых $k \in \mathbb{Z}_+$, $1 \leq l \leq a_k$, положим

$$\Phi_{kl}(x) = J_{\frac{n}{2}+k-1}(\rho)\rho^{1-\frac{n}{2}}Y_l^{(k)}(\sigma).$$

Далее нам потребуются некоторые простые утверждения о свойствах функций Φ_{kl} .

Лемма 1. При любых $k \in \mathbb{Z}_+$, $1 \leq l \leq a_k$, $\lambda > 0$ имеют место следующие утверждения:

1) $\Delta(\Phi_{kl}(\lambda x)) + \lambda^2\Phi_{kl}(\lambda x) = 0$;

2) при любом $r > 0$

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Phi_{kl}(\lambda(x+r\sigma))d\sigma = \frac{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}{(\lambda r)^{\frac{n}{2}-1}} J_{\frac{n}{2}-1}(\lambda r)\Phi_{kl}(\lambda x); \quad (13)$$

3) для любой функции $g \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Phi_{kl}(\lambda x)g(x)dx = O(\lambda^{-m})$$

при $\lambda \rightarrow +\infty$ и любом $m > 0$;

4) функция Φ_{kl} и ее частные производные любого порядка ограничены в \mathbb{R}^n и $\Phi_{kl}(x) = O(|x|^{(1-n)/2})$ при $|x| \rightarrow \infty$.

Доказательство. Первое утверждение легко получить из равенства

$$\Phi_{kl}(x) = \frac{i^k}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} e^{ix\eta} Y_l^{(k)}(\eta) d\eta \quad (14)$$

(см. [4, введение, лемма 3.6]). Утверждение 2) является следствием теоремы о среднем значении для решений уравнения Гельмгольца (см. [35, гл. 4, § 3, формула (39)]). Третье утверждение вытекает из (14) и быстрого убывания на бесконечности преобразования Фурье функции g . Утверждение 4) следует из (14) и известной оценки для функций Бесселя (см., например, [19, формула (10)]).

При $R > 1$ обозначим $\Psi(B_R)$ множество функций $f \in L_{\text{loc}}(B_R)$, у которых $\mathcal{R}f(x, r) = 0$ для всех $x \in \mathbb{S}^{n-1}$ и почти всех $r \in (0, R - 1)$. Пусть также $\Psi^m(B_R) = \Psi \cap C^m(B_R)$, $m \in \mathbb{Z}_+$. Нетрудно видеть, что $f \in \Psi(B_R)$ тогда и только тогда, когда для любого

$r \in (0, R - 1)$ свертка $f * \chi_r$ равна нулю на \mathbb{S}^{n-1} . Аппроксимируя χ_r гладкими радиальными (т.е. зависящими только от $|\cdot|$) функциями, получаем, что условие $f \in \Psi(B_R)$ эквивалентно тому, что для любой радиальной функции $g \in \mathcal{D}(B_{R-1})$ свертка $f * g$ равна нулю на \mathbb{S}^{n-1} . В частности, если $f \in \Psi(B_R)$ и функция $g \in \mathcal{D}(B_\varepsilon)$, $0 < \varepsilon < R - 1$, радиальна, то $f * g \in \Psi^m(B_{R-\varepsilon})$ при любом $m \in \mathbb{Z}_+$.

Лемма 2. Пусть $f \in \Psi^m(B_R)$. Тогда справедливы следующие утверждения:

- 1) $f(x) = 0$ при любом $x \in \mathbb{S}^{n-1}$;
- 2) $f_{kl}(\rho)Y_s^{(k)}(\sigma) \in \Psi^m(B_R)$ при всех $k \in \mathbb{Z}_+$, $1 \leq l, s \leq a_k$ (аналогичное утверждение верно и для $f \in \Psi(B_R)$).

Доказательство. Из непрерывности f вытекает равенство

$$\mathcal{R}f(x, r) = r^{n-1}f(x) \int_{\mathbb{S}^{n-1}} d\sigma + o(r^{n-1})$$

при $r \rightarrow 0$. Отсюда и из определения $\Psi(B_R)$ имеем утверждение 1). Утверждение 2) следует из равенств (9), (10) и определения классов $\Psi^m(B_R)$ и $\Psi(B_R)$.

Лемма 3. Пусть $R > 1$, $m \geq n+1$ и $f \in C^m(B_R)$. Тогда для того, чтобы $f \in \Psi(B_R)$, необходимо и достаточно, чтобы при всех $k \in \mathbb{Z}_+$, $1 \leq l \leq a_k$ имело место равенство

$$\rho^{\frac{n}{2}-1}f_{kl}(\rho) = \sum_{q=1}^{\infty} \lambda_{q,k,l} J_{\frac{n}{2}+k-1}(\nu_{q,k}\rho), \quad (20)$$

где

$$\lambda_{q,k,l} = \frac{2}{J_{\frac{n}{2}+k}^2(\nu_{q,k})} \int_0^1 \rho^{\frac{n}{2}} f_{kl}(\rho) J_{\frac{n}{2}+k-1}(\nu_{q,k}\rho) d\rho, \quad (21)$$

$\lambda_{q,k,l} = O(\nu_{q,k}^{-m+1/2})$ при $q \rightarrow \infty$ и ряд (20) сходится равномерно на B_R .

Доказательство достаточности. Из условия и утверждения 4) леммы 1 следует, что при всех $1 \leq l \leq a_k$ ряд

$$\sum_{q=1}^{\infty} \nu_{q,k}^{-1+\frac{n}{2}} \lambda_{q,k,l} \Phi_{kl}(\nu_{q,k}x)$$

сходится равномерно в B_R к функции F_{kl} (см. (11), (12)). Поскольку $\Phi_{kl}(\nu_{q,k}x) \in \Psi(B_R)$ (см. (13)), имеем $F_{kl} \in \Psi(B_R)$. Отсюда следует (см. [19, доказательство леммы 3]), что $f \in \Psi(B_R)$.

Для доказательства необходимости достаточно повторить рассуждения из доказательства леммы 10 в работе [19].

§ 4. Доказательство основного результата

Перейдём к доказательству теоремы 1. Пусть сначала $f \in C^\infty(B_R)$ и выполнено условие (7). Поскольку множество шаров $\mathcal{B}(R, r_1, r_2)$ инвариантно относительно вращений, вместе с функцией f условиям теоремы удовлетворяют и все функции вида $f_{kl}(\rho)Y_l^{(k)}(\sigma)$, $k \in \mathbb{Z}_+$, $1 \leq l \leq a_k$ (см. доказательство второго утверждения леммы 2). Докажем, что $f_{kl}(\rho) = 0$ при всех $\rho < R$.

Из леммы 3 следует, что F_{kl} представима в виде ряда

$$F_{kl}(x) = \sum_{q=1}^{\infty} \nu_{q,k}^{\frac{n}{2}-1} \lambda_{q,k,l} \Phi_{kl} \left(\frac{\nu_{q,k}}{r_2} x \right),$$

сходящегося равномерно в B_R . Более того, из (11), (12) и утверждения 4) леммы 1 следует, что этот ряд сходится в $C^\infty(B_R)$. Используя второе утверждение леммы 1, находим

$$(F_{kl} * \chi_{r_1})(x) = \sum_{q=1}^{\infty} \lambda_{q,k,l} C_q J_{\frac{n}{2}} \left(\frac{\nu_{q,k}}{r_2} r_1 \right) \Phi_{kl} \left(\frac{\nu_{q,k}}{r_2} x \right),$$

где $x \in B_{R-r_1}$, $C_q = C(q, k, l, n) \neq 0$. Поскольку $r_2 < R - r_1$ и $r_1/r_2 \notin W_n$, отсюда следует, что $\lambda_{q,k,l} = 0$ при всех q, k, l (см. лемму 6 в [26]). Итак, $F_{kl} = 0$ и тогда $f = 0$. Таким образом, теорема 1 доказана в случае $f \in C^\infty(B_R)$. Общий случай получается отсюда стандартным методом сглаживания (см. рассуждения перед формулировкой леммы 2).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Минковский Г. О телах постоянной ширины / Г. Минковский // Матем. сб. – 1905. – Т. 25, № 3. – С. 505–508.
2. Паламодов В. П. Интегральная геометрия и компьютерная томография / В. П. Паламодов. – М.: Изд-во МК НМУ, 1997. – 68 с.
3. Кириллов А. А. Элементы теории представлений / А. А. Кириллов. – 2-е изд. – М.: Наука, 1978. – 343 с.; англ. пер.: Kirillov A. A. Elements of the theory of representations. – Berlin–New York: Springer-Verlag, 1976. – xii+315 pp.
4. Хелгасон С. Группы и геометрический анализ / С. Хелгасон. – М., 1987. – 736 с.; пер. с англ.: Helgason S. Groups and geometric analysis. Integral geometry, invariant differential operators, and spherical functions. – Orlando, FL: Academic Press, Inc., 1984. – xxii+654 pp.
5. Helgason S. Integral geometry and Radon transforms / S. Helgason. – New York: Springer, 2011. – xiv+301 pp.
6. Volchkov V. V. Integral geometry and convolution equations / V. V. Volchkov. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. – xii+454 pp.
7. Volchkov V.V. Harmonic analysis of mean periodic functions on symmetric spaces and the Heisenberg group / V. V. Volchkov, Vit. V. Volchkov. – London: Springer-Verlag, 2009. – xii+671 pp.
8. Volchkov V.V. Offbeat integral geometry on symmetric spaces / V.V. Volchkov, Vit.V. Volchkov. – Basel: Birkhauser/Springer, 2013. – xx+592 pp.
9. Quinto E. T. Pompeiu transforms on geodesic spheres in real analytic manifolds / E. T. Quinto // Israel J. Math. – 1993. – V. 84, № 3. – P. 353–363.
10. Quinto E. T. Radon transforms on curves in the plane / E. T. Quinto // Tomography, impedance imaging, and integral geometry. Lectures in Appl. Math. – Providence, RI: Amer. Math. Soc., 1994. – V. 30. – P. 231–244.
11. Zhou Y. Two radius support theorem for the sphere transform / Y. Zhou // J. Math. Anal. Appl. – 2001. – V. 254, № 1. – P. 120–137.
12. Quinto E. T. The invertibility of rotation invariant Radon transforms / E. T. Quinto // J. Math. Anal. Appl. – 1983. – V. 91, № 2. – P. 510–522; Erratum // J. Math. Anal. Appl. – 1983. – V. 94, № 2. – P. 602–603.
13. Kurusa A. Support theorems for the totally geodesic Radon transform on constant curvature spaces / A. Kurusa // Proc. Amer. Math. Soc. – 1994. – V. 122, № 2. – P. 429–435.
14. Волчков В.В. Описание ядра обобщённого преобразования Минковского на сфере / В.В. Волчков, Вит.В. Волчков, И.М. Савостьянова // Изв. РАН. Сер. матем. – 2015. – Т. 79, № 1. – С. 43–62.
15. Zalcman L. Analyticity and the Pompeiu problem / L. Zalcman // Arch. Rational Mech. Anal. – 1972. – V. 47. – P. 237–254.
16. Smith J. D. Harmonic analysis of scalar and vector fields in \mathbb{R}^n / J. D. Smith // Proc. Cambridge Philos. Soc. – 1972. – V. 72. – P. 403–416.
17. Berenstein C.A. A local version of the two-circles theorem / C.A. Berenstein, R. Gay // Israel J. Math. – 1986. – V. 55. – P. 267–288.
18. Berenstein C.A. Inversion of the local Pompeiu transform / C.A. Berenstein, R. Gay, A. Yger // J. Analyse Math. – 1990. – V. 54. – P. 259–287.
19. Волчков В. В. Окончательный вариант локальной теоремы о двух радиусах / В. В. Волчков // Матем. сб. – 1995. – Т. 186, № 6. – С. 15–34.
20. Berenstein C.A. Pompeiu’s problem on symmetric spaces / C.A. Berenstein, L. Zalcman // Comm. Math. Helv. – 1980. – V. 55, No 4. – P. 553–621.
21. El Harchaoui M. Inversion de la transformation de Pompeiu locale dans les espaces hyperboliques reel et complexe: cas de deux boules / M. El Harchaoui // J. Anal. Math. – 1995. – V. 67. – P. 1–37.

22. Cohen J.M. The 2-circle and 2-disk problems on trees / J.M. Cohen, M.A. Picardello // Israel J. Math. – 1988. – V. 64. – P. 73–86.
23. Волчков В. В. Решение проблемы носителя для некоторых классов функций / В. В. Волчков // Матем. сб. – 1997. – Т. 188, № 9. – С. 13–30.
24. Волчков В. В. Новые теоремы о среднем для решений уравнения Гельмгольца / В. В. Волчков // Матем. сб. – 1993. – Т. 184, № 7. – С. 71–78.
25. Волчков В. В. Новые теоремы о двух радиусах в теории гармонических функций / В. В. Волчков // Изв. РАН. Сер. матем. – 1994. – Т. 58, № 1. – С. 182–194.
26. Волчков В. В. О множествах инъективности преобразования Радона на сферах / В. В. Волчков // Изв. РАН. Сер. матем. – 1999. – Т. 63, № 3. – С. 63–76.
27. Волчков В. В. Об одной проблеме Зальцмана и её обобщениях / В. В. Волчков // Матем. заметки. – 1993. – Т. 53, № 2. – С. 30–36.
28. Волчков В. В. Теоремы о двух радиусах на пространствах постоянной кривизны / В. В. Волчков // Докл. РАН. – 1996. – Т. 347, № 3. – С. 300–302.
29. Йон Ф. Плоские волны и сферические средние в применении к дифференциальным уравнениям с частными производными / Ф. Йон. – М.: ИЛ, 1958. – 158 с.
30. Волчков В. В. Теоремы о среднем для одного класса полиномов / В. В. Волчков // Сиб. матем. ж. – 1994. – Т. 35, № 4. – С. 737–745.
31. Agranovsky M.L. Injectivity sets for the Radon transform over circles and complete systems of radial functions / M. L. Agranovsky, E. T. Quinto // J. Functional Anal. – 1996. – V. 139, No 2. – P. 383–414.
32. Agranovsky M.L. Approximation by spherical waves in L^p -spaces / M.L. Agranovsky, C.A. Berenstein, P.A. Kuchment // J. Geometric Analysis. – 1996. – V. 6, No 3. – P. 365–383.
33. Стейн И. Введение в гармонический анализ на евклидовых пространствах / И. Стейн, Г. Вейс. – М.: Мир, 1974. – 336 с.; пер. с англ.: Stein E. M., Weiss G. Introduction to Fourier analysis on Euclidean spaces. – Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1971. – xx+297 pp.
34. Виленкин Н. Я. Специальные функции и теория представлений групп / Н. Я. Виленкин. – 2-е изд. – М.: Наука, 1991. – 576 с.; англ. пер.: Vilenkin N. Ja. Special functions and the theory of group representations. – Providence, R. I.: Amer. Math. Soc., 1968. – x+613 pp.
35. Курант П. Уравнения с частными производными / П. Курант. – М.: Мир, 1964. – 830 с.

Поступила в редакцию 11.08.2025 г.

PROBLEMS OF INJECTIVITY FOR INTEGRAL TRANSFORMS RELATED TO BALL AVERAGES

V. V. Volchkov, Vit. V. Volchkov, A. O. Misakordziyan

The paper presents conditions under which a function with zero integrals over a given family of balls is equal to zero.

Keywords: spherical means, injectivity problems, Bessel functions.

Волчков Валерий Владимирович

доктор физико-математических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, Россия
E-mail: valeriyvolchkov@gmail.com

Volchkov Valery Vladimirovich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences,
Professor, Donetsk State University, Donetsk, Russia

Волчков Виталий Владимирович

доктор физико-математических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, Россия
E-mail: volna936@gmail.com

Volchkov Vitaliy Vladimirovich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences,
Professor, Donetsk State University, Donetsk, Russia

Мисакордзиян Арман Ованесович

аспирант,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, Россия
E-mail: kuganov.00@gmail.com

Misakordziyan Arman Ovanesovich

graduate student of Physico-Mathematical Sciences
Donetsk State University, Donetsk, Russia